

«КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ» ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЭЛЕКТРОН ДАСТУРИЙ ПЕДАГОГИК ВОСИТАДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Икрамова Мадинахон Суннатилла қизи¹, Насритдинова Умида Аҳмаджоновна²

¹"Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети "Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси" кафедраси
ўқитувчиси,

²"Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети "Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси" кафедраси
доценти, педагогика фанлари фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244954>

Кейинги йилларда барча соҳалар қотори таълим соҳасида ҳам ривожланишнинг сифат даражаси янги босқичга кўтарилди. Таълим муассасаларида бўлажак мутахассисларнинг билим олишлари ва мутахассис сифатида шаклланишлари учун етарли шарт-шароитлар яратилган.

Ахборотларнинг узлуксиз янгиланиши ва ривожланиши вертуал ва электрон дастурий тизимларнинг ҳаётимизга жадал кириб келиши, бугунги кунда педагоглар олдига янги долзарб муаммоларни қўймоқда. Бу ўқув жараёнини қизиқарли, мазмунли ва шу билан биргаликда мураккаб ва катта ҳажмдаги маълумотларни қулай усулда етказишнинг янги усул ва ғояларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш билан бевосита боғлиқдир. Бу албатта ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиб ўқув жараёнини янги дастурий педагогик воситалар билан таъминлашни назарда тутди.

График фанларни ўқитиш жараёнига компьютер технологияларини жорий этиш бўйича бир қатор олимлар Т.Рихсибоев[2], А.К.Ҳамрокулов, Д.Саидахмедова ва бошқа олимлар илмий изланиш олиб боришган бўлсада график дастурлар мукамаллашиб борган сари уларни ўзлаштиришга бўлган ихтиёж ҳам шунчалик ошиб бормоқда. Бугунги кунда Республикаимизнинг қатор ОТМ ларида "Компьютер графикаси" фани ўқитилиб келинмоқда.

1-расм. Дастурий педагогик воситаёрдаида тингловчи билимларини ривожлантириш омиллари

Ушбу фанни ўзлаштиришда тингловчилардан бир нечта омилар [1] график фанлардан “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фанини қонун қоидаларини яхши ўзлаштириш, берилган детал ёки объектни фазовий график тасаввур эта олиш ҳамда график дастурни мукамал билиш талаб этилади. Ушбу омиларни бир вақтнинг ўзиде тингловчига етказиш анча мураккаб жараён бўлиб, ушбу вазифани амалга оширишда “Дастурий педагогик восита” лардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. 1-расм.

Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда “Компьютер графикаси” фанидан “Педагогик дастурий восита” яратилди. Дастурий тизимни яратишдан яна бир асосий мақсад бугунги кунда ОТМ ларида “Компьютер графикаси” фанини ўрганишда фойдаланиладиган адабиётларнинг етишмаслиги ва хорижий давлатлардан кириб келаётган электрон ўқитиш воситаларининг рус ва инглиз тилларида эканлиги тингловчиларга фанни ўзлаштиришларида қийинчиликлар туғдирмоқда. Шунинг учун ҳам тингловчиларга ушбу дастурий педагогик восита амалий машғулотларни бажаришда электрон қўлланма вазифасини ўтайди. Ушбу дастурий воситадан фойдаланиб тингловчилар AutoCAD график дастурини ишчи муҳитини созлаш, панеллардаги ҳар бир буйруқлардан қандай фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларга эга бўлишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Компьютер графикаси фанидан амалий машғулотларни видео дарслардан фойдаланиб ташкил этиш самарадорлиги. Педагогик таълим. ТДПУ нинг илмий – услубий журнали. 2014 йил № 4- сон.
2. Рихсибоев Т. Муҳандислик графикаси фанларини ўқитиш методологияси –Т.; 2011. 4– бет.